

João Filgueiras Lima e a alegoria da construção

Adalberto Vilela

Arquiteto e Urbanista, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UnB
SQS 408, Bloco B, Ap. 202
70257-020 Brasília-DF
Tel. 61 9948 0858
adalberto.vilela@me.com

Sylvia Ficher

Arquiteta, professora da Universidade de Brasília
SQS 309, Bloco K, Ap. 101
70362-110 Brasília-DF
Tel. 61 9298 5848
sficher@unb.br

João Filgueiras Lima e a alegoria da construção

Resumo

Ao longo de mais de cinquenta anos de profissão, João Filgueiras Lima – Lelé, como é mais conhecido, consolidou um método de trabalho baseado na experimentação de tecnologias construtivas e na racionalização do canteiro de obras. A trajetória profissional do jovem Lelé se inicia com sua vinda para Brasília em 1957, para assumir a direção da construção da primeira superquadra da cidade, a 108 Sul, de autoria de Oscar Niemeyer. Em meio a uma obra altamente diversificada e espalhada por todo o território nacional, tendo como tônica a pré-fabricação, destaca-se a idiosincrasia dos seus projetos residenciais em contraponto com sua demais produção.

Neste estudo, interessa-nos particularmente a chamada “casa de autor”, aquela realizada para atender extratos mais abastados e em cujo projeto pode ser exercida uma liberdade de escolhas técnicas, funcionais e estéticas que difere essencialmente de outros programas com que lidam os profissionais. Em 1961, já envolvido com as obras para o campus da Universidade de Brasília, realiza a primeira delas, a pedido do amigo e assessor de Juscelino Kubitschek, César Prates. Apesar do programa tradicional, esta residência já evidencia algumas preocupações de caráter técnico e estético que serão aprimoradas e aplicadas com maior desenvoltura em suas demais experiências nesse campo.

Para percorrer o espectro das soluções construtivas de que se vale Lelé, foram escolhidas quatro residências, todas em Brasília.

A primeira delas, a Residência Aloysio Campos da Paz (1969 e 1991), apresenta certas particularidades que lhe conferem um lugar diferenciado na produção do arquiteto. Além de possuir uma planta bastante atípica, obtida pela interpretação organicista dada ao programa, não há aqui uma rigidez na organização espacial ditada por alguma definição modular como soe acontecer em outros exemplos. Casa de final de semana construída em alvenaria de pedra e completamente integrada à paisagem, recebe em 1991 um acréscimo em estrutura metálica cuja linguagem difere por completo daquela originalmente adotada.

A segunda casa representa um momento em que Lelé se volta para as técnicas construtivas em tijolo. A Residência Nivaldo Borges (1972-1978) foi concebida segundo um sistema estrutural baseado no uso de arcos e abóbodas em “meio-ponto”, cuja execução ficou à cargo do mestre espanhol Tião, exímio construtor e amigo da família.

O terceiro projeto pode ser lido como uma ode ao concreto armado e às soluções técnicas arrojadas dele advindas. Na Residência José da Silva Netto (1973-1976), Lelé adota uma lógica construtiva simples, porém sofisticada do ponto de vista da execução. O cálculo da estrutura envolvia pórticos e balanços que sustentam uma grande laje atirantada nas vigas de cobertura da própria residência, elevada cinco metros do chão. A inusitada solução é fruto da interpretação de um desejo claramente expresso pelo cliente: a vista desimpedida do Lago Paranoá.

Fugindo ao recorte temporal estipulado, isto no intuito de responder integralmente à temática do presente evento, o quarto projeto, a Residência Roberto Pinho (2007-2008), é representativo de uma fase mais recente da arquitetura de Lelé, caracterizada pelo uso extensivo do aço como elemento estrutural e plástico. Empregado de forma pioneira durante os anos da Fábrica de Equipamentos Comunitários, FAEC, em Salvador (1985-1989), este sistema construtivo serviu de base para uma experiência subsequente bastante frutífera, o Centro de Tecnologia da Rede Sarah (1991), continuada e aprimorada no Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat (2009).

Palavras-chave: João Lelé Filgueiras Lima; arquitetura residencial; casa; sistemas construtivos; materiais.

Abstract

For over fifty years, João Filgueiras Lima – Lelé, as he is known, has established a working methodology based on the application of different building technologies and the rationalization of construction sites. The career of the young architect begins with his coming to Brasília in 1957, to take over the construction of the city's first superblock, SQS 108, designed by Oscar Niemeyer. Amid a work highly diversified and spread throughout the country, with emphasis in prefabrication, his residential projects are distinguished for the idiosyncrasy in counterpoint to his other productions.

In this study, we are particularly interested in the so-called "author's house," those made to meet more wealthy client's requirements and in whose design it can be exercised a freedom of technical, functional and aesthetic choices that differ essentially from other architectural programs. In 1961, already involved in the works for the campus of the University of Brasília, Lelé designs his first house at the request of his friend and Juscelino Kubitschek's adviser, César Prates. Despite the traditional program, the residence already

highlights some concerns of a technical and aesthetic character that will be refined and applied with greater ease in other experiences in this field.

To better appreciate the spectrum of building solutions adopted by him, we choose four residences, all in Brasilia.

The first, the Residence Aloysio Campos da Paz (1969 and 1991), has certain peculiarities that give it a distinctive place in the architect's production. Besides possessing a plant rather atypical, issued from an organicist interpretation given to the program, we don't find here a stiffness in the spatial organization dictated by some modular definition as can happen in other examples. A weekend house built in stone masonry and completely integrated into the landscape, it received in 1991 an annex in metallic structure whose language differs completely from that originally adopted.

The second house is exemplary of a moment when Lelé turns to brick building techniques. The Residence Nivaldo Borges (1972-1978) was designed according to a structural system based on the use of arches and vaults in "mid-point", whose construction was under the Spanish master Tião, an expert builder and family friend.

The third project can be read as an ode to concrete and the bold technical solutions arising from it. In the Residence José da Silva Netto (1973-1976), Lelé adopts a simple constructive logic, yet sophisticated in terms of execution. The structure calculation involved porches and cantilevers that support a large slab roof, five meters high from the ground. This unusual solution resulted from the interpretation of a clearly expressed desire by the client: a clear view of Lake Paranoá.

Fleeing the stipulated time frame, that in order to fully respond to the event's theme, the fourth project, the Residence Roberto Pinho (2007-2008), is representative of a more recent phase of Lelé's architecture, characterized by the extensive use of steel as plastic and structural element. Employed in a pioneer way during the years of the Community Equipment Factory, FAEC, in Salvador (1985-1989), this building system was the basis for a quite fruitful subsequent experiment, the Technology Center of the Sarah Hospitals (1991), continued and enhanced in the Brazilian Institute of the Habitat Technology (2009).

Keywords: João Lelé Filgueiras Lima; residential architecture; home; building systems; materials.

João Filgueiras Lima e a alegoria da construção

Como diz Roberto Segre, “seria simplista tentar definir os modelos essenciais da casa brasileira” (2006: 8). Nada mais verdadeiro quando se trata de João Filgueiras Lima. Ainda que este estudo se detenha em uma parcela mínima da sua obra, ele permite identificar não uma unidade de procedimentos de projeto, de técnica ou de linguagem, e sim a pluralidade de referências e soluções de que se vale o arquiteto. São apenas quatro casas, realizadas entre 1969 e 2007, porém cada uma delas representativa do emprego de um material próprio: pedra, tijolo, concreto e aço

Marcado pelo entusiasmo característico da primeira geração de Brasília, Lelé começa a trilhar em 1960 um caminho fértil por seu forte engajamento na busca de soluções de interesse social. Do hospital à parada de ônibus, o que sua obra revela é a satisfação em contribuir com uma arquitetura mais acessível e tecnologicamente avançada. Suas casas são apresentadas aqui como extensão dessa trajetória, marcada pela experimentação com materiais e sistemas construtivos aplicada em seus projetos institucionais. Projetadas quase que exclusivamente para amigos, visitá-las é ocasião para um encontro único com a arte de Lelé, inegavelmente inserida no movimento moderno da arquitetura brasileira, inescapavelmente original e reveladora de uma personalidade artística ímpar.

Visitando as casas de Lelé

Uma primeira orientação para o passeio que se segue é encontrada em *Le Corbusier: uma análise da forma* (1998), de Geoffrey Baker, baseado, por sua vez, na metodologia desenvolvida por Peter Eisenman em sua tese de doutorado *The formal basis of Modern Architecture* (1963). Complementa a abordagem o modelo adotado por Iñaki Ábalos em seu *A boa-vida: visita guiada às casas da modernidade* (2003).

Sem a pretensão de se equiparar à habilidade com que Ábalos discorre sobre as *suas* casas ou à agudeza de Baker ao destrinchar as realizações de Le Corbusier, espera-se aqui contribuir para uma apresentação mais íntima a alguns projetos de Lelé que, por sua representatividade e coerência, merecem maior destaque. Como delicadamente aponta Ábalos (2008: 9):

As visitas a casas, uma prática tão habitual entre arquitetos e estudantes, têm, ainda, uma virtude que as faz particularmente interessantes como a forma discursiva a se empregar. Ao realizá-las, os arquitetos, em grande medida, livram-se dos preconceitos impostos por sua formação. Ao visitar casas, o arquiteto torna-se usuário, passa a olhar através dos olhos do habitante, e assim adota uma atitude mais próxima à de uma pessoa qualquer, perdendo essa couraça que o domínio de uma disciplina cria,

vencido pela força mesma da experiência real da casa, da domesticidade e da vida que ela contém.

PEDRA :: Residência Aloysio Campos da Paz | Brasília/DF | 1969-1997

Casa de fim de semana concebida para o médico e amigo Aloysio Campos da Paz, a escolha do seu sítio à beira do Lago Paranoá, assim como dos materiais a serem empregados, foi decidida em conjunto. De suas conversas surgiu a ideia de implantá-la junto ao rochedo em declive, como se incrustada na pedra e dela emergindo, nivelada pelo topo por um terraço de cobertura em forma livre, de onde se poderia desfrutar a vista do lago e da natureza circundante. Entrevistado por Ana Gabriella Lima Guimarães (2003: 74), Lelé explicou:

Fig. 1 – Res. Aloysio Campos da Paz – Planta da casa original | Fonte: acervo dos autores (2011)

A casa foi implantada num tipo de terreno característico de Brasília dessa época, hoje não existem terrenos tão pedregosos. Eu escolhi o melhor lugar para locar a casa e combinei com o Aloysio que o próprio caseiro iria coletar as pedras, amontoando-as de acordo com meu interesse. Foi o caseiro quem a construiu, eu só fixei mais ou menos a implantação, mas eu tinha em mente três áreas: uma grande sala de estar na área central da casa, o ateliê e a parte dos dormitórios.

Para esta autora :

A residência de Aloysio Campos da Paz, a princípio, apresenta características bastante singulares em relação ao conjunto de obras projetadas ao longo da trajetória de Lelé. Aversa à rigidez do vocabulário funcionalista europeu, principalmente à ideia de que a ortogonalidade e a pureza das formas estereométricas simples são os paradigmas fundamentais à obtenção da verdadeira beleza arquitetural, esta obra segue o rastro das tradições formais de Niemeyer (p. 73).

Ao incluir esta casa no “rastro das tradições formais de Niemeyer” e, logo em seguida, dispor a sua planta lado a lado com aquela da Casa das Canoas, na Gávea, Ana Gabriella sugere uma imediata aproximação entre os dois partidos. Apesar da indiscutível inspiração na natureza envolvente e da busca de uma integração a ela comum a ambos os projetos, mesmo assim há algumas divergências de ordem estética e funcional.

Fig. 2 – Casa das Canoas – Vista da area social a partir da varanda (à esq.) e planta do pavimento superior (Oscar Niemeyer, 1951) | Fonte: Jean Petit (1995)

A começar pela cobertura. No projeto de Niemeyer, a laje amebóide é uma forma a mais, ainda que distinta, na paisagem exuberante da mata atlântica. Para Lelé, é espaço de convívio e contemplação em meio ao cerrado e às belezas do Lago Paranoá.

Também a apropriação do espaço na casa brasiliense difere bastante daquela que se experimenta na carioca. Enquanto nesta última a natureza figura como um perfeito cenário, envolvendo o artefato branco de curvas sinuosas e mesmo adentrando-o, na residência do Dr. Campos da Paz há mais uma fusão arquitetura/paisagem, bem ao estilo wrightiano. Aqui, ao invés

de se destacar, o objeto construído desaparece parcialmente enterrado, mimetizado por seus materiais ao ambiente. Novamente Lelé, na mesma entrevista:

Eu não tenho nenhum preconceito. Quando você elabora um projeto, deve-se usar a tecnologia disponível, seja ela qual for. Por ser uma construção individual e com certa restrição orçamentária, pensei em fazer uma coisa bem à vontade, despojada. Custou-me muito fazer o projeto dessa casa, pois depois de levantadas as paredes, eu me deparei com uma pedra enorme que permaneceu no local por não haver meios de retirá-la. Eu não ia botar dinamite, desse modo deixei a pedra como elemento integrante da construção.

Fig. 3 – Res. Aloysio Campos da Paz – Modelo virtual do conjunto atual | Fonte: acervo dos autores (2011)

Em inícios da década de 1990, a esta primeira edificação em alvenaria de pedra seriam acrescentados dois blocos de estrutura metálica, ligados por uma marquise. Porém, em 1975 a mesma necessidade de mais espaço havia motivado Lelé a estudar uma outra solução de ampliação, bem distinta daquela finalmente adotada. Ela obedeceria a dois princípios: a ligação direta entre o edificado e sua expansão, e a adoção de um sistema estrutural leve que permitisse a sobreposição sem comprometer a laje de cobertura original, cujo dimensionamento não fora previsto para tal eventualidade.

Por esta primeira opção, o novo volume se apoiaria sobre a residência de pedra, projetando-se em balanço em direção à piscina. Além do contraste de seus materiais, o fato de Lelé tê-lo situado

em um eixo perpendicular ao deck de madeira existente iria favorecer uma leitura rápida das partes, sem que uma interferisse visualmente na outra. Segundo o memorial descritivo, datado de 15 de julho de 1975, e endereçado a Aloysio e Elsit, o arquiteto justifica a solução e esclarece questões de ordem técnica:

A construção proposta é metálica, em aço tipo Corten, tratada externamente sem pintura (proteção contra a própria ferrugem). No trecho em que há superposição entre pavimentos, a fachada é formada por suas vigas do tipo Vierendeel que elimina apoios indesejáveis sobre o prédio existente e ao mesmo tempo proporcionam um grande balanço de cerca de 10m que se projeta sobre o talude em direção à piscina. Por outro lado, esse partido construtivo confere ao novo prédio o rigor e a disciplina de uma construção industrializada e ao mesmo tempo uma grande leveza na implantação, estabelecendo um agradável contraste com o prédio existente, informal, integrado ao terreno e à paisagem (cf. Peixoto, 1996: 79).

Fig. 4 – Res. Aloysio Campos da Paz – Proposta de ampliação não executada, Brasília, 1975 (à esq.) | Fonte: Elane Peixoto (1996) e Maquete da Secretaria de Turismo da Bahia, Salvador, 1988 | Fonte: Giancarlo Latorraca (1999)

Em razão do arrojo estrutural e conseqüente maior custo de execução, a proposta acabou descartada. Treze anos depois o seu partido geral vai ser revisitado no projeto para a Secretaria de Turismo, em Salvador. Concebido em 1988 nos tempos da Fábrica de Equipamentos Comunitários, FAEC, tal estudo, também não executado, envolvia a ampliação da praça em frente à Igreja dos Aflitos. Como concebido, a cobertura desse edifício-praça iria ficar em nível com o Largo dos Aflitos, prolongando-se em balanço em direção à Avenida Contorno. Elementos como a grande barra suspensa, estruturada por treliças metálicas, e a cobertura da circulação vertical ao centro da praça já apontavam para um caminho rumo à leveza da arquitetura em aço, consagrada na fase do Centro de Tecnologia da Rede Sarah, CTRS.

Em 1991, o plano de ampliação da residência finalmente saiu do papel. O novo bloco, construído parcialmente sobre a casa existente, apresenta uma distribuição bastante simples, menos sofisticada volumetricamente que a proposta de 1975. Ao comentar as duas alternativas, Lelé expressa seu descontentamento com a solução adotada, resultante de algumas limitações impostas pelo cliente e amigo.

Eu criei um programa distribuído em dois blocos. O bloco acima da construção original dispõe de um grande terraço que também funciona como mirante, um lugar para o descanso e a apreciação da natureza. Esse pavimento foi criado com o propósito de preservar a intimidade do casal através dum espaço reservado só para eles. Já os seus filhos ficariam no outro bloco mais afastado, interligado ao primeiro através de uma marquise que funciona como uma espécie de garagem coberta. A casa de pedra funciona apenas como espaço de convívio destinado a receber visitas e que possui até um cinema. Essa ampliação foi um aborto que ocorreu lá por cima. Eu gosto apenas da parte de baixo (Lima, 2003: 76).

A visita de fato feita à residência Campos da Paz não pôde incluir todos os ambientes devido a uma reforma em andamento, razão pela qual se restringiu à casa original e a uma breve passagem pelo interior de um dos novos blocos.

Fig. 5 – Res. Aloysio Campos da Paz – Fachada Leste | Fonte: Cláudia Estrela Porto (2010)

No local, a primeira providência é fazer um reconhecimento do terreno. Uma caminhada pela sua parte mais baixa, margeando o lago, vai revelar a topografia acidentada, moldada em diferentes momentos para receber as edificações. Seguindo por um caminho sinuoso, chega-se a um

pequeno ancoradouro de madeira, onde alguns bancos criam um ambiente agradável para apreciar a vista do lago. Pouco adiante, uma escadaria de pedra conduz à entrada de serviço.

Passando-se através de portas pivotantes metálicas pintadas de amarelo – padrão de fechamento adotado quando da presente reforma e que funciona também como brise-soleil, adentra-se a cozinha. Para além dela, o ambiente desta que passou a ser tão somente a parte social é um grande salão com vão livre, claramente relacionado com o exterior pela saída para o deck de madeira; as aberturas no arrimo de pedra, além de permitirem a entrada da luz, emolduram a paisagem magnífica que fora a responsável pela definição do próprio partido.

TIJOLO :: Residência Nivaldo Borges | Brasília/DF | 1972-1978

Visitar a Casa dos Arcos, como também é conhecida a residência de Nivaldo Borges, implica um passeio por seu bairro, o Setor de Mansões Park Way. Região criada já em 1961 para uso exclusivamente residencial, nela os lotes têm dimensões avantajadas, em geral com cerca de 10.000m². Apesar de mantida a característica residencial, esta configuração favoreceu o parcelamento do solo para a criação de condomínios fechados e resultou em um problema de planejamento: o aumento da densidade não foi acompanhado pela oferta de serviços, os quais são consideravelmente dependentes da região vizinha, o Núcleo Bandeirante.

Fig. 6 – Res. Nivaldo Borges – Situação (à esq.) e locação (Setor de Mansões Park Way, Brasília-DF)
Fonte: acervo dos autores (2011)

Já nos aproximando, avistamos a casa estendida pelo lote, inconfundível por seus arcos e a coloração avermelhada. A ausência de grades ou portões pode intimidar os mais tímidos, porém continuamos nosso caminho com a desconfortável sensação de invadir propriedade alheia. Como não há como anunciar a chegada, seguimos até o estacionamento.

Esse percurso da rua até a porta de entrada da casa revela-se fundamental por representar um contato mais impactante com as formas elementares que regem toda a edificação: arcos e abóbodas. E por reforçar a apreensão da importância que foi dada ao tijolo, material explorado em toda sua potencialidade plástica e construtiva. A novidade agora é o clima de antecipação que a casa instiga na imaginação do penetra quanto ao seu interior.

Fig. 7 – Res. Nivaldo Borges – Área Central (estar à esquerda e sala de jantar à direita) | Fonte: Joana França (2011)

Mas antes de aplacar nossa curiosidade, examinemos as abóbodas, afinal o sistema construtivo foi escolhido em função da possibilidade de se contar com um construtor altamente qualificado para executá-las, o mestre espanhol e amigo da família Tião. E é a largura do seu vãos, de 3,50m, que determinou o módulo que permeia a casa. Elas são presença incontestante em quase todos os espaços da casa, a exceção do corpo central, onde foram substituídos por uma cobertura de *caissons* pré-moldados em argamassa armada. Experiências assemelhadas se encontram nas casas abobadadas projetadas na década de 1960 pelos arquitetos hoje identificados como grupo Arquitetura Nova. Flávio Império é o responsável pela primeira delas, a casa para Simão Fausto (1961), em Ubatuba, que, tal a residência de Nivaldo Borges, é recoberta por abóbodas de berço de tijolos. Como descrita por Ana Paula Koury (2003, p. 81):

Na residência Simão Fausto, a mestria com que os equipamentos funcionais foram projetados revela a experiência teatral de Flávio Império, acostumado com a exiguidade dos palcos que ocupava com seus projetos de cena. O arquiteto utilizava recursos inusitados, como a construção de pequenas caixas na alvenaria que conformam no interior a reentrância de um criado mudo, resultando no lado externo um pequeno aparador. A cama acoplada à alvenaria que divide o dormitório do corredor e as portas que integram o conjunto formam uma concepção de integração espacial totalmente inusitada e são o exemplo da habilidade de Flávio Império nas soluções dos equipamentos funcionais.

Fig. 8 – Res. Simão Fausto – Flávio Império, Ubatuba-SP (1961) | Fonte: Ana Paula Koury (2003)

O que difere, contudo, nessas duas realizações são as dimensões e o caráter de seus espaços. Enquanto a casa de Simão Fausto é toda pequenez e singeleza, o interior da Casa dos Arcos impressiona pela amplitude e sobriedade quase monástica, sentimento reforçado por seu isolamento e silêncio. Ao se analisar os desenhos de Lelé, percebe-se em suas perspectivas uma necessidade de retratar fielmente a monumentalidade almejada. Ao ser perguntado sobre suas habilidades na representação gráfica de suas ideias, em especial aquelas aplicadas neste projeto, Lelé assim se manifestou:

Sabe que isso eu sempre levei muito em conta, e eu sempre fiz esse exercício. Então eu imaginava antes, no anteprojeto, o que aconteceria depois. Eu acho que às vezes acontecem muitas surpresas, e eu sempre tive essa preocupação de aprimorar essa minha relação com o objeto. E isso muito a custo de desenhos mais precisos. Porque, de um modo geral, o arquiteto, ele usa o desenho mais para, vamos dizer, para transferir a ideia para o cliente. Nessa época em que o desenho era básico. Hoje não, hoje é o computador quem faz (Vilela: 2011).

Fig. 9 – Res. Nivaldo Borges – Estudo para o Hall Central | Fonte: João Filgueiras Lima (1972)

Talvez uma das características mais sutis observadas em boa parte das casas projetadas por Lelé seja a maneira discreta como localiza a porta de entrada. Neste caso não foi diferente. O acesso principal aqui não assume posição de destaque, pelo contrário, poderia até se confundir com qualquer acesso de serviço. Porém, ao analisarmos mais atentamente seu posicionamento, percebemos a intenção do arquiteto, evidenciada em situações extremamente simples e sofisticadas, de explorar os sentidos do visitante já a partir desse primeiro momento.

Adentremos a casa. Na descrição do próprio autor:

Por exemplo, nessa casa do Nivaldo, com aqueles jardins no meio, essa casa do Nivaldo é um exercício, sabe? É um exercício porque eu conversei muito com ele. Nós chegamos à conclusão que tínhamos que aproveitar o Tião para fazer isso aí, explorar todo o seu potencial de artesanato. E só ele era capaz de fazer uma coisa dessas. Então a casa foi muito [estudada], já que o Nivaldo queria fazer uma coisa enorme para toda família morar. Agora, nesse modelo aí, a integração do verde ela foi fundamental nessas áreas internas. Esse espaço que no fundo parece uma igreja, com a nave

principal e as naves laterais. Aqui a nave principal é recheada de verde... Quer dizer, você ter essa incidência de luz, toda essa coisa que é um pouco religiosa, mas que é um discurso aí que acaba enaltecendo o verde, com esse discurso de luz entrando pelos lados, como se fosse uma nave de igreja.

De fato, logo nos deparamos com duas situações espacialmente distintas. A primeira e, sem dúvida, mais impactante, é a área central da residência, monumental e de certo modo solene com quase oito metros de pé-direito, criando como que uma verdadeira nave românica que enaltece a presença do verde, trazendo a natureza para dentro da casa. Nela se localizam o estar íntimo e a sala de estudo, permeados por jardins e espelho d'água, e que deveriam receber um painel de Athos Bulcão, que infelizmente não foi executado. Funcionalmente, é responsável pela separação entre as duas ala laterais, uma voltada para o norte, onde se reúnem os quartos e o estar, e outra para o sul, reservada aos serviços e sala de jantar.

Fig. 10 – Res. Nivaldo Borges – Setorização do projeto | Fonte: acervo dos autores (2011)

Embora em alguns aspectos, a sua configuração nos remeta às antigas basílicas latinas, onde naves laterais permitem a circulação dos fiéis sem interferência nas celebrações, este espaço possui um atributo que o distingue definitivamente daqueles templos: a iluminação. Tal como nos desenvolvimentos góticos posteriores, o aspecto sombrio aqui foi completamente abandonado em prol de espaços profusamente iluminados graças a verdadeiros clerestórios. Percebe-se no projeto de Lelé o quanto a luz foi fundamental para o desenvolvimento de determinadas soluções. Se esta configuração contasse com um transepto, possivelmente ficaria no eixo transversal formado pelas salas de estar e jantar. Neste caso, ainda dentro desta leitura religiosa, teríamos

um altar próximo ao espelho d'água, voltado para o fundo da casa, a sudeste, onde então deveria se localizar a entrada principal.

Fig. 11 – Res. Nivaldo Borges – Incidência solar no interior da residência | Fonte: acervo dos autores (2011)

Deixemos de lado as analogias religiosas e examinemos a segunda situação, que diz respeito à perspectiva profunda garantida pela continuidade espacial das alas laterais que se estende longitudinalmente por toda a edificação. Apesar de perpendicular ao sentido das abóbodas, esses eixos, de pé-direito mais baixo, são reforçados pelo enquadramento da cena, obtido pelo alinhamento dos pilares, pela base da viga de concreto e à por uma sucessão de texturas distintas. Uma das características mais marcantes das salas de estar e jantar é a forte integração visual com o exterior, decorrente dos extensos panos de vidro que encerram as fachadas nordeste, sudoeste e noroeste. Tal transparência contrasta com o aspecto robusto e opaco do tijolo, dualidade esta que estará presente, em menor escala, em outras partes da residência.

As áreas mais reservada são aquelas destinadas ao estar íntimo, sala de estudo e dormitórios. Dada as características da família, estes últimos são sete, sendo um do casal e seis para os filhos e netos, todos suítes. À exceção do quarto do casal que ocupa dois módulos, os demais foram dimensionado pela largura da abóboda, ou seja, 3,5m.

Fig. 12 – Res. Nivaldo Borges – Dormitório típico | Perspectiva (à esq.) e seção longitudinal | Fonte: João Filgueiras Lima (1972)

A percepção de quem os adentra é que eles possuem duas zonas distintas: uma primeira, mais escura, formada por corredor de acesso e banheiro, iluminado por uma pequena claraboia, e uma posterior, do dormitório propriamente dito, acolhedora e bastante iluminada. Por uma questão de proteção solar, as suas vedações de vidro foram devidamente recuadas da fachada, o que criou um jardim interno para cada unidade. No projeto original constam brises pré-moldados de concreto na cobertura desses jardins, mas a ideia foi abandonada durante a construção. Hoje, o que se vê nestes ambientes é a adoção de persianas como solução prática e eficiente.

Os serviços – copa, cozinha, despensa, dormitórios de empregados, lavanderia e quarto de costura – foram dispostos no mesmo alinhamento da sala de jantar e reunidos em uma sequência de cômodos que se abrem, ora para dentro, ora para fora da casa. Talvez a maior perda dentre as pequenas modificações observadas no projeto foi a supressão da área destinada ao pátio de serviço e da sala de jantar. O fechamento proposto evitaria que estes ambientes ficassem expostos pelo exterior, garantindo maior privacidade dos moradores.

A saída pela área de serviços nos conduz de volta ao abrigo de carros. Quando Nivaldo Borges encomendou o projeto a Lelé, deixara claro que gostaria de uma residência grande, onde pudesse reunir a família nos finais de semana, sobretudo nos tradicionais almoços de domingo. Além disso, havia algumas particularidades; a casa deveria contemplar a sua paixão pelo cinema e pelos carros. Desse desejo nasceram uma pequena oficina mecânica e uma sala de projeções com cinquenta lugares. Além desses dois ambientes, este bloco de lazer dispõe de banheiros e generoso salão de jogos voltado para a piscina.

Fig. 13 – Res. Nivaldo Borges – Piscina, Bloco de lazer e Casa ao fundo | Fonte: Joana França (2011)

Tendo percorrido esta vasta e tresloucada mansão, fica evidente a unidade conceitual do seu projeto, trazida sobretudo pela clareza estrutural e compositiva adotada. Percebe-se a como o sistema construtivo orientou, por assim dizer, todo o lançamento do projeto, baseado nas habilidades do mestre Tião em lidar com essa arquitetura tradicional em tijolos cerâmicos.

CONCRETO :: Residência José da Silva Netto | Brasília/DF | 1973-1976

Localizada no Setor de Chácaras do Lago Sul, nobre bairro da cidade, a casa de José da Silva Netto se anuncia serena e impávida em um terreno de respeitáveis dimensões. Ultrapassado o portão, a imagem que se apresenta surpreende pelo inusitado: um vasto tabuleiro, pendurado em apenas dois colossais pórticos de concreto, paira sobre um extenso jardim. O caminho até seus suportes é agradável, de um lado, um gramado bem cuidado, do outro, uma densa massa de árvores garante uma sombra generosa ao passeio calçado por blocos de concreto intertravados.

À medida que nos aproximamos, as curvas do paisagismo delimitam canteiros que avançam sob a proteção do volume e orientam o visitante pelo vão livre. É nessa grande área coberta destinada ao abrigo de carros e a um salão de jogos que estão localizadas as duas entradas para a residência propriamente, uma social e outra de serviço. O caráter monumental do espaço, com quatro metros e meio de pé-direito, é escandido pelo rígido vigeamento da laje de piso da casa, pelas curvas da piscina, pelas torres abauladas das circulações verticais e pelos canteiros que

contrastam com a ortogonalidade do bloco de serviço, revestido por painel de azulejos de autoria de Athos Bulcão.

Fig. 14 – Res. José da Silva Netto – Vista a partir da churrasqueira | Fonte: Joana França (2011)

Aqui, Lelé propôs um projeto robusto e imponente, uma verdadeira Villa Savoye de expressão brutalista bem distinta daquela empregada na residência para Ministro de Estado (1965), a qual, aparte guardar algumas similaridades com a residência Silva Netto, parece ter sido inspirada na máxima do poeta do concreto, Auguste Perret, para quem a arquitetura é a arte de fazer cantar o ponto de apoio. A leveza foi abandonada em prol de um partido que recuperasse a vista do lago, conforme sugerido pelo proprietário ao encomendar o projeto, liberando completamente o solo para as atividades de lazer e recreação.

Mas quando ele me pediu para fazer o projeto da casa, nunca mais eu me esqueço disso, ele disse: "Olha, eu tenho um terreno, que é um terreno maravilhoso, mas eu plantei um pomar." ...E veio me dizendo: "Eu e minha mulher nós queremos... Se você puder fazer um mirante aí pra mim, eu posso ver o lago..." "Faz aí o que você quiser, minha única reivindicação é ter um mirante lá em cima para eu conseguir ver o lago, porque esse pomar está crescendo...." ...Aí eu disse: "Olha Zé, eu não sei, é melhor então você levantar essa casa, fazer uma casa de Tarzan e a gente resolve o assunto." Aí ele gostou da ideia, de forma que o partido surgiu assim, de uma conversa (Vilela: 2011).

Fig. 15 – Res. José da Silva Netto – Planta do pavimento térreo | Fonte: acervo dos autores (2011)

Fig. 16 – Res. José da Silva Netto – Planta pavimento superior | Fonte: acervo dos autores (2011)

Transposta uma generosa porta pivotante, a entrada social se faz por uma torre externa à projeção do volume da casa, abrigando escada, elevador e caixa d'água, e ultrapassando a cota da cobertura. A entrada de serviço se faz por uma segunda torre, menor e interna, só alcançando a laje de piso do primeiro pavimento. É interessante perceber como Lelé articula as duas torres, dispondo-as perpendicularmente entre si, em volumes de mesma forma, porém com dimensões diferentes, garantindo assim uma clara indicação da hierarquia entre os dois fluxos.

Ao nos dirigirmos para a entrada social, percebemos de imediato um primoroso trabalho de marcenaria na sua porta. Os degraus da escada, de seção variável, foram revestidos com mármore branco e se apoiam apenas em uma das extremidades. A saída do elevador nos conduz a uma pequena passarela de ligação entre a torre e a casa propriamente dita, fechada lateralmente por grandes lambris de madeira.

Atravessada a passarela, chegamos à varanda da fachada sul. O piso em mármore indica a área de circulação comum. Um grande pano de vidro separa a varanda do ambiente interno, cujo piso é revestido em tábua corrida, à exceção das áreas úmidas. Ao passarmos pela porta, também de vidro, nos deparamos com um espaço fluido, obtido pela ausência de paredes, por longas estantes e biombos de madeira e, sobretudo, pelas faces envidraçadas voltadas para as fachadas norte e sul. É a disposição da mobília que configura o hall de entrada, as salas de jantar e estar, e o escritório.

Fig. 17 – Res. José da Silva Netto – Recepção pavimento superior | Fonte: Joana França (2011)

À direita se encontra a parte mais reservada da casa, onde se localizam estar íntimo, sala de estudo e dormitórios. Nesta área predominam espaços mais segmentados, em oposição à permeabilidade da parte social. A privacidade aqui é obtida pela mesma sequência modular adotada nos três dormitórios, cada um com sua varanda, e na suíte do casal, privilegiada por ocupar uma faixa contínua aberta para as duas fachadas.

Os serviços estão reduzidos a uma pequena copa, cozinha, depósito e despensa, os quais, juntamente com a escada e o lavabo, se agrupam em um bloco muito bem articulado quanto aos acessos e visuais. A cozinha manteve-se preservada sem a necessidade de fechamentos, diante de uma varanda que a integra espacialmente com todo o setor social.

Ao tomarmos a escada de serviço rumo ao térreo, percebemos o quanto essa separação física extremada entre o rés do chão e a casa propriamente influencia o comportamento de moradores, empregados e visitantes. A dificuldade de acesso imposta pela altura do pé-direito exigiu escadas demasiadamente longas e cansativas, sobretudo para os empregados, uma vez que a torre de circulação a eles destinada não dispõe de elevador. Os moradores, por sua vez, passam a maior parte do tempo no “alto”, desfrutando das comodidades lá oferecidas, no cotidiano descendo apenas para a área de lazer ou quando se preparam para deixar a residência.

Fig. 18 – Res. José da Silva Netto – Térreo e pavimento superior | Fonte: Joana França (2011)

Na área de lazer da churrasqueira/bar, um pequeno declive faz a conformação do terreno com a área pavimentada adjacente à piscina, implantada em cota inferior ao nível térreo da residência. A forma trapezoidal das aberturas de acesso à churrasqueira, revestidas com rocha em estado bruto, definem um ambiente mais rústico, assemelhando-se à linguagem adotada na casa de pedra do Dr. Campos da Paz. As curvas sinuosas da piscina acompanhadas por seu banco em madeira se fundem aos arrimos de pedra que delimitam o tanque d'água, conferindo graça e movimento ao ambiente marcado pela robustez dos materiais e pela exuberância da natureza.

Projetada segundo uma coerência singular, essa casa na verdade tem partes que funcionam de maneira quase que completamente independente, cada uma delas assumindo uma relativa autonomia decorrente das distâncias que as separam, em uma triangulação setorial formada pelo bloco de serviços, pela churrasqueira/bar e pelo pavimento superior.

AÇO :: Residência Roberto Pinho | Brasília/DF | 2007-2008

Uma das obras mais recentes de Lelé em Brasília, esta casa foi visitada pela primeira vez quando ainda em obras. Sua localização já é um primeiro indicador de interesse: o Altiplano Leste, área ainda rural a cerca de vinte quilômetros da Praça dos Três Poderes, entre o mais requintado bairro da cidade, o Lago Sul, e o Paranoá, cidade-satélite remanescente do canteiro de obras da barragem do lago homônimo, e caracterizada por uma topografia acidentada que abre vistas para belas paisagens de vales, grotas e ribanceiras.

Ao nos aproximarmos do local, chama a atenção a estridente cor vermelha da marquise de ossatura metálica em balanço sobre o portão de entrada, em contraste com o branco dominante do conjunto, bem ao estilo dos equipamentos da Rede Sarah. O seu desenho levemente ondulado cria um abrigo para os visitantes e encaminha à casa do caseiro.

Fig. 19 – Res. Roberto Pinho – Modelo do terreno (Altiplano Leste, Brasília) | Fonte: acervo dos autores (2011)

Uma curta travessia pela exuberância do cerrado, presença destacada no projeto, e, à medida que nos aproximamos da residência principal, mais evidentes se tornavam as formas que a compõem. Tal um cogumelo metálico, a cobertura para abrigo dos carros surpreende pela dimensão e leveza.

Segundo o proprietário, ao conhecer o terreno Lelé logo estabeleceu a implantação da residência em cota inferior e a pouco mais de cem metros de distância do portão de acesso, à beira do declive de onde se descortina o mar de colinas característico da região. Escalonada em três níveis – o abrigo de carros, o corpo principal e o conjunto piscina/mirante, a casa se insere discretamente na paisagem, apesar de suas formas arrojadadas.

Fig. 20 – Res. Roberto Pinho – Implantação da residência em três níveis | Fonte: acervo dos autores (2011)

O acesso ao seu interior é feito por uma escada, também com estrutura metálica e cobertura própria. Esta “ponte” de cor amarela entre exterior e interior se destaca na composição pela maneira inusitada com que nos convida a adentrar a residência. Transposta, o visitante se depara com um jardim aquático definido pelo arrimo de pedra do abrigo de carros e para o qual se voltam a cozinha, a sala de estar, a sala de jantar e a biblioteca, ambientes assim dotados de um microclima agradável.

O salão de estar é o espaço de recepção; por ele todos os fluxos da casa se entrecruzam para conduzir às demais áreas: à direita, os dormitórios e um atelier; à esquerda, a cozinha e dependências de empregados e serviços. Já no exterior, piscina e mirante completam a organização funcional da moradia.

Fig. 21 – Res. Roberto Pinho – Vista da mata ciliar | Fonte: Joana França (2011)

Fig. 22 – Res. Roberto Pinho – Acesso principal | Fonte: Joana França (2011)

A modulação da estrutura é uma característica da arquitetura de Lelé e indica sua preocupação com as questões construtivas. Nesta casa, ela é radial e desenvolvida sobre os dois eixos de composição: um radial, que atravessa a casa transversalmente, e outro arqueado, passando longitudinalmente pelo volume principal de forma concêntrica. Ponderando sobre se um projeto é alcançado pela interpretação pura do programa de necessidades ou se existem premissas projetuais específicas, Lelé é enfático ao explicar esta casa:

Existem premissas. A concepção de espaço, ameno, de sempre ter uma interlocução com a natureza, dos espaços internos terem uma continuidade... É lógico que cada interlocução é diferente. No caso da do Roberto [Pinho] é uma interlocução visual. O homem, afinal de contas, ele se identifica por todos os seus sentidos, pelo tato, pela visão, etc. Então, por exemplo, eu tenho uma relação muito forte com a coisa do verde. É claro que a integração do verde, a proximidade do verde com a casa, esse convívio com o verde, é uma coisa que eu sempre coloco. Talvez seja uma contribuição minha, pessoal (Vilela: 2011).

Fig. 23 – Res. Roberto Pinho – Planta da residência principal (esq.) / Planta e corte da casa do caseiro | Fonte: João Filgueiras Lima (2006)

Concluindo o passeio

Diante da necessidade de resolver questões prementes e dotado de alto grau de inconformismo face à precariedade dos meios de produção, Lelé adotou uma maneira particular de tratar a edificação, resolvida com apuro técnico e integrada à paisagem em contextos socioculturais distintos. Mas, o que faz com que a sua produção se distinga das demais?

Talvez a resposta para essa pergunta esteja no seu próprio entendimento do papel social da arquitetura, vista mais como um meio do que um fim. No intuito de garantir melhores condições de vida à população, o arquiteto sempre se voltou para projetos que atendam a exigências técnicas, funcionais e estéticas, associando a industrialização à serviço do homem.

Um anseio que se encontra na raiz da arquitetura de vanguarda é a incorporação dos métodos industrializados à construção. Tal orientação vai encontrar na produção de Lelé um campo fértil para o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. Permeada pelas sucessivas fábricas que criou e instalou, sua atuação neste campo o coloca em uma posição de destaque na arquitetura brasileira, justamente por ter se voltado para questões geralmente pouco abordadas por seus colegas de profissão. Le Corbusier se intitulava *homme de lettres*, Lelé é nosso *homme d'usine*.

Neste sentido, a sua arquitetura, inicialmente de filiação racionalista carioca, vai se mostrar bem mais plural e diversificada que um simples rótulo. As obras de Lelé são permeadas por suas referências principais, confirmadamente Oscar Niemeyer e Lucio Costa no Brasil, e Richard Neutra, Mies van der Rohe, Le Corbusier e Alvar Aalto no exterior. Contudo, percebe-se em seu fazer uma ênfase excepcional do ponto de vista da tecnologia da construção e um alto grau de consciência dos condicionantes ambientais. Tudo isso acabará por definir uma contribuição própria, sem que princípios estéticos e ordenadores sejam ignorados. Pelo contrário, a técnica em Lelé é uma aliada para obtenção da beleza, uma beleza baseada na verdade estrutural, mas que também se impõe pela riqueza de suas formas.

Ao percorrermos suas obras, nos deparamos com uma arquitetura com alto grau de permeabilidade social. O interesse pelas soluções coletivas sempre motivaram suas pesquisas, por vezes levando-as às últimas consequências em razão de seu exacerbado envolvimento pessoal. Não há como separar o trabalho da vida de um arquiteto que se iniciou em um canteiro de obras e dele fez seu grande laboratório de experimentações. Recentemente, ao realizar um panorama de seu obra em Aula Magna na Universidade de Brasília, Lelé não recuou de falar abertamente de seus fracassos, e nos alerta para uma necessidade urgente: "*Temos que parar com essa ideia do arquiteto infalível. O arquiteto tem que errar. Aprender com o erro faz parte da nossa experiência* (Lima: 2011).

No conjunto de sua obra, onde os hospitais, escolas e tribunais ganham maior visibilidade, as residências ocupam um capítulo à parte, não chegando por vezes ao conhecimento do grande

público. Embora em pequena número e pouco divulgadas, estas casas refletem o momento em que foram realizadas e traduzem, de forma coerente, as experiências do arquiteto com os diversos sistemas construtivos empregados ao longo de mais de cinquenta anos de profissão. Se os equipamentos urbanos menores se diluem na paisagem, suas casas se mostram presentes, dignas de menção.

Bibliografia consultada

- Ábalos, Iñaki. A boa-vida: visita guiada às casas da modernidade. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- Acayaba, Marlene Milan. Residências em São Paulo 1947-1975. São Paulo: Projeto, 1986.
- Baker, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- Guimarães, Ana Gabriella Lima. João Filgueiras Lima: o último dos modernistas. São Paulo: Dissertação de Mestrado, EESC/USP, 2003.
- Koury, Ana Paula. Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro. São Paulo: Romano Guerra: EdUSP: FAPESP, 2003.
- Latorraca, Giancarlo [org.]. João Filgueiras Lima, Lelé. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi / Lisboa: Editorial Blau, 1999.
- Lima, João Filgueiras. Memorial descritivo Residência Nivaldo Borges. Anteprojeto, Brasília, 1972.
- _____. Aula Magna proferida por ocasião da inauguração do Memorial Darcy Ribeiro (Beijódromo) da Universidade, em Brasília, a 2 de junho de 2011.
- Peixoto, Elane Ribeiro. Lelé, o arquiteto João da Gama Filgueiras Lima. São Paulo: Dissertação de Mestrado, FAU/USP, 1996.
- Petit, Jean. Niemeyer poète d'architecture. Lugano: Fidia Edizione d'Arte, 1995.
- Porto, Cláudia Estrela [org.]. Olhares: visões sobre a obra de João Filgueiras Lima. Brasília: EDUnB, 2010.
- Risselada, Max; Latorraca, Giancarlo [org.]. A arquitetura de Lelé: fábrica e invenção. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado; Museu da Casa Brasileira, 2010.
- Segre, Roberto. Casas brasileiras. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2006.
- Vilela, Adalberto. A casa na obra de João Filgueiras Lima, Lelé. Brasília: Dissertação de Mestrado, FAU/UnB, 2011.